

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ ЭКССУДАТИВНЫМ ПЛЕВРИТОМ

Джумаев Мамазиё Юсупович

Термезский университет экономики и сервиса. Медицинский факультет.

Доктор медицинских наук

Рахмонов Нодир Чориевич

Доцент медицинского факультета Термезского университета экономики и сервиса

Актуальность. Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) представляет собой одно из наиболее распространённых осложнений у пациентов с онкологическими заболеваниями различных локализаций. Формирование ЗПВ, как правило, свидетельствует о поздней стадии онкологического процесса и сопровождается неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность жизни таких пациентов варьирует от 3 до 12 месяцев и определяется стадией заболевания и морфологическими характеристиками первичной опухоли [7,8,9].

Одышка - самый частый симптом у пациентов при плевральном выпоте и является одним из первоочередных показаний для вмешательства. Степень одышки часто непропорциональна размеру выпота, поскольку лежащий в ее основе рак легкого может вызывать как коллапс легкого и инфильтрацию легочной артерии, приводящие к снижению вентиляции, что приводит в свою очередь к несоответствию перфузии [1,5,6].

Кроме того, при ЗПВ может наблюдаться боль в грудной клетке, который является нехарактерным симптомом, однако, он может наблюдаться в случае прорастания в грудную стенку или злокачественном плевральном выпоте [4,2].

Малоинвазивные вмешательства для контроля ЗПВ в настоящее время носят паллиативный характер, поскольку на сегодняшний день нет процедуры, которая оказывает влияние на продолжительность жизни. К сожалению, в настоящее время нет единого подхода к лечению ЗПВ, а также примечательно малое количество научных работ с высокой достоверностью результатов исследования, что неудивительно, в связи с высокой вариабельностью лечения данного состояния [3,7,8].

Цель исследования. Улучшение качества диагностики экссудативного плеврального выпота у пациентов со злокачественными новообразованиями различной локализации.

Материалы и методы. Данное проспективное исследование включило 404 больных со злокачественными опухолями различной локализации, у которых отмечался плеврит, находившиеся на лечении с 2017 по 2022 гг

(диаг.1.) в РСНПМЦОиР г. Ташкент и в Сурхандарьинском филиале РСНПМЦОиР.

Диаграмма 1.

Распределение больных с плевральным выпотом в зависимости от первичной локализации.

Больные были разделены на 6 групп (диаг.2.).

Как основная группа, была обозначена группа больных, которым был применен разработанный в нашем центре хирургический метод плевро-перитонеального шунтирования (20,3% больных).

Осуществление ежедневного контроля за накоплением плевральной жидкости с помощью рентгенологического или ультразвукового метода в связи с множеством причин, невозможно было осуществить, так как оценка малого количества жидкости не всегда давала объективный результат.

Рис 1. Частота встречаемости симптомов у больных, со злокачественными новообразованиями различных локализаций, осложненных экссудативным плевритом

Несмотря на запущенность патологического процесса, в более половины случаев наблюдения, общее состояние больных было оценено как относительно удовлетворительное. Крайне тяжелое состояние, обусловленное с запущенностью патологического процесса, степень выраженности сопутствующих заболеваний и признаков общей патологии, наблюдалось всего в 3,96% случаях. Все больные с целью диагностики, а в последующем и для мониторинга проходили стандартные методы обследования. При первичном обследовании всем больным проводили:

1. Общие и клиничко – биохимические анализы крови, мочи, коагулограмма.

2. Рентгеноскопия/графия органов грудной клетки, Ультразвуковое исследование органов грудной, брюшной полости и забрюшинного пространства, КТ/МРТ органов грудной клетки.

3. Морфологическое исследование материала из опухоли, взятой для гистологической верификации определения варианта (когда гистологический вариант не был установлен ранее).

4. ЭКГ (при необходимости ЭхоКГ, ФВД), пульсоксиметрию.

5. Эндоскопические исследования.

6. Диагностический торакоцентез с определением клеточного состава аспирата. Биохимические показатели эксудата.

Для оценки **рентгенологических изменений** легочной ткани пользовались следующими критериями:

количество элементов бронхо-сосудистого рисунка на единице площади рентгенограммы в зоне облучения, толщина элементов, четкость их контуров, форма, ячеистость и петлистость легочного рисунка. Изучалось состояние аналогичных полей противоположного легочного поля;

величина площади легочного поля, положение куполов диафрагмы, состояние плевральных полостей, средостения и корней легких.

Степень тяжести гидроторакса определялась по рентгенограммам, полученным как до лечения, так и непосредственно после лечения и на различных сроках после его окончания (1, 3, 6 и 12мес. и 1 раза в год при отсутствии клинических проявлений, либо по мере необходимости при наличии показаний), хотя рентгенологический метод мониторинга является доступным и ценным для рутинного исследования, так же для определения малого количества выпота удобнее использовать ультразвуковое исследование плевральных полостей.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов средостения грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, лимфатических коллекторов проводилось на аппарате «Sone-Scare S 22» (КНР) в Сурхандарьинском филиале РСНПМЦОиР и LOGIQ F8 Gi (КНР) в частных медицинских центрах г. Термез.

Данный метод относится к неионизирующим методам исследования, достаточно экономичен, не инвазивен, не требует применения контрастных веществ. При обследовании больных с гидротораксом оценивали локализацию, объем жидкости, патологические включения и их размер, структуру, связь с другими органами и тканями.

Ультразвуковое исследование в диагностике гидроторакса является простой и безболезненной процедурой, которая не требует от пациента предварительной подготовки. Во время её проведения пациент принимает различное положение, сидит или стоит в зависимости от указаний специалиста по УЗД. Иногда в процессе проведения исследования больному меняется положение тела. Перед процедурой врач наносит медицинский гель на обследуемую область. Благодаря гелю обеспечивается более плотное прилегание датчика и наилучшая визуализация исследуемых органов.

В процессе диагностики используется датчик малого диаметра и мощностью не более 3,5 МГц. Небольшой диаметр датчика позволяет лучше просканировать межрёберные промежутки, полость плевры. В среднем процедура занимает 10- 20 минут.

Компьютерная томография (КТ) проводилась при шаге томографирования 5 мм по общепринятой методике на высокоскоростном двуспиральном аппарате SIEMENS и General Electric CT Sytek (в частной клинике «Утан полвон») с возможностью трехмерной реконструкции. Во время проведения КТ соблюдались все технические условия. Исследование проводилось в положении пациента лежа на спине. Перед исследованием выполнялась топограмма – обзорное изображение заданной зоны тела человека, выполненное узкоколлимированным пучком рентгеновского излучения при постоянном продольном перемещении стола, на котором лежит пациент. По данным топограммы определялся уровень начала КТ-исследования. Исследование включало в себя, сканирование органов грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства, лимфатических узлов в зависимости от зон поражения.

Данный метод исследования улучшил диагностику плеврального выпота и обладает следующими преимуществами: позволяет дифференцировать отдельные органы и ткани друг от друга по плотности; в отличие от обычной рентген томографии, компьютерная томография позволяет получить изображение органов и патологических очагов только в плоскости исследуемого среза, что дает четкое изображение без наложения выше и ниже лежащих образований; Компьютерная томография позволяет судить о взаимосвязи с близлежащими структурами и дает возможность получить точную количественную информацию о размерах и плотности отдельных органов и тканей, что позволяет делать важные выводы относительно характера поражения.

Уровень насыщения кислородом гемоглобина в артериальной крови в физиологических условиях колеблется от 96% до 98%. Что же касается содержания кислорода в артериальной крови в обычных процентах, то оно зависит от количества гемоглобина в крови и от степени ее насыщения, и колеблется у здоровых людей от 16% до 22%, т.е. в 100 мл крови содержится 16-22 мл кислорода.

Таблица 2.8

Оценка одышки по шкале Medical Research Council Scale (MRC) Dyspnea Scale (n=404)

Степень	Тяжесть	Описание
0	нет	Я чувствую одышку только при сильной физической нагрузке
1	легкая	Я задыхаюсь, когда быстро иду по ровной местности или поднимаюсь по пологому холму
2	средняя	Из-за одышки я хожу по ровной местности медленнее, чем люди того же возраста, или у меня останавливается дыхание, когда я иду по ровной местности в привычном для меня темпе
3	тяжелая	Я задыхаюсь после того, как пройду примерно 100 м, или после нескольких минут ходьбы по ровной местности
4	очень тяжелая	У меня слишком сильная одышка, чтобы выходить из дому, или я задыхаюсь, когда одеваюсь или раздеваюсь

Гипоксемия вызывает различной степени выраженности одышку. На качество жизни больных больше влияет не сам факт наличия, а интенсивность одышки. В связи с чем для изучения уровня одышки мы использовали шкалу Medical Research Council (MRC) (табл. 2.8).

Диагностическая плевральная пункция. Пункцию плевральной полости проводили по общепринятой методике.

Плевральную жидкость центрифугировали и исследовали супернатант. Прозрачная или кровянистая вязкая плевральная жидкость позволяет предположить злокачественную мезотелиому, а очень значительная вязкость является результатом повышенного содержания гиалуроновой кислоты. Большое содержание гиалуроновой кислоты в плевральной жидкости является неблагоприятным признаком, ухудшающим курацию больных, так как, у данных больных быстро образуются плевральные шварты, что затрудняет аспирацию экссудата. При таких случаях мы в плевральную полость больных вводили 64 – 128 ЕД раствор Лидазы (гиалуронидазу), что облегчало аспирацию экссудата и предотвращало появление шварт. В обязательном порядке проводили биохимическое исследование плевральной жидкости.

Учитывая ограниченное диагностическое значение, изучение содержания клеточного состава крови в плевральной жидкости, нами не было проведено. При изучении клеточного состава плевральной жидкости не опытными патоморфологами, часто допускается гипердиагностика и вроде бы обнаруживается мезотелиома плевры. Мезотелиальные клетки выстилают плевральную полость. Они часто слущиваются с поверхности плевры и в небольшом количестве содержатся в плевральной жидкости. Их диаметр обычно 12 – 30 мкм, но у многоядерных форм (норма) диаметр может составлять 75 мкм. Цитоплазма имеет голубую окраску и часто содержит несколько вакуолей. Ядро большое (9 – 22 мкм), окрашивается в фиолетовый цвет, форма единообразна. В ядре мезотелиальной клетки обычно присутствуют 1 – 3 ярких ядрышек. Мезотелиальные клетки, особенно в их активной форме, трудно дифференцировать от злокачественных клеток. Все это в совокупности, иногда приводит к ошибочному суждению, в пользу гипердиагностики.

Мезотелиальные клетки представляют интерес по следующей причине. Прежде всего, факт их отсутствия или крайне малое количество характерно для туберкулезного плеврального выпота.

Цитологическое исследование плевральной жидкости. Цитологический анализ плевральной жидкости является одним из наиболее информативных лабораторных исследований в диагностике плевральных выпотов, поскольку позволяет более чем в 50% случаев точно диагностировать злокачественный процесс с вовлечением плевры. Злокачественные клетки имеют ряд характерных черт, позволяющих отличить их от других клеток плевральной жидкости. Злокачественные клетки имеют ряд отличий в размере и форме от нормальных клеток. Часто злокачественные клетки большие. Иногда наблюдаются агрегация злокачественных клеток. Точность цитологической диагностики злокачественных плевральных выпотов колеблется между 37% и 60%, и обычно зависит от опыта патоморфолога и правильности сбора экссудата. Результаты. Методы исследования, примененные в настоящей работе, позволяют комплексно и всесторонне оценить значение признаков, влияющих на интенсивность и характер накопления плеврального выпота у онкологических больных, не прибегая к дорогостоящим методам исследования. Для оценки факторов риска использованы рутинные методы, применяемые в любом современном лечебном учреждении.

Литература:

1. Нетяженко В. З., Мальчевская Т. И. Плевральные выпоты — современный взгляд на проблему // Мистецтво лікування. 2005. № 1. С. 36–41.
2. Ataseven B., Chiva L.M., Harter P., Gonzalez-Martin A., du Bois A. FIGO stage IV epithelial ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer revisited. *Gynecol. Oncol.* 2016;142:597–607.

3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J. Clin.* 2018;68:394–424.
4. Brogi E, Gargani L, Bignami E, et al. Thoracic ultrasound for pleural effusion in the intensive care unit: a narrative review from diagnosis to treatment. *Crit Care.* 2017;21
5. Davies HE, Davies RJO, Davies CWH, et al. Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society pleural disease guideline 2020. *Thorax.* 2020;65(Suppl 2):ii41–ii53.
6. Insa R, Marin M, Martin A, et al. Systematic use of universal 16S rRNA gene polymerase chain reaction (PCR) and sequencing for processing pleural effusions improves conventional culture techniques. *Medicine (Baltimore)* 2020;91:103–110.
7. Трахтенберг А. Х., Соколов В. В., Филоненко Е. В. и др. Торакоскопическая флюоресцентная диагностика и внутриплевральная фотодинамическая терапия у онкологических больных с первичным и метастатическим плевритом // Рос. онкол. журн. 2009. № 2. С. 8–12.
8. Alley E.W., Lopez J., Santoro A., Morosky A., Saraf S., Piperdi B., van Brummelen E. Clinical safety and activity of pembrolizumab in patients with malignant pleural mesothelioma (KEYNOTE-028): Preliminary results from a non-randomised, open-label, phase 1b trial. *Lancet Oncol.* 2017;18:623–630.